

AUTOMAÇÃO DO CÁLCULO DE ÁREAS E INTERSEÇÕES ESPACIAIS NO ARCGIS PRO UTILIZANDO PYTHON

Maria Leão¹; Djalma Ferreira²; Eliene Trindade³; Everlen Oliveira⁴; Cendy Monteiro⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ marialeao.geo@gmail.com; ² devdjalma@gmail.com; ³ elienetrindade2017@gmail.com; ⁴ everlen.sousa@ananindeua.ufpa.br; ⁵ cendymonteiro13@gmail.com

Eixo temático: SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial;

Resumo

O avanço das geotecnologias e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem ampliado a demanda por ferramentas capazes de automatizar análises espaciais e reduzir o tempo de processamento de dados geográficos. Em atividades relacionadas à análise territorial, cálculo de áreas e avaliação de interseções espaciais, muitos procedimentos ainda são executados manualmente, tornando o fluxo de trabalho repetitivo, suscetível a erros operacionais e dependente de múltiplas etapas em ambiente SIG. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta (Python Toolbox) integrada ao ArcGIS Pro para automatizar o cálculo de áreas, análise de interseções espaciais e geração de relatórios geoespaciais de forma padronizada. A metodologia foi desenvolvida utilizando a biblioteca ArcPy, estruturada em um pipeline automatizado de geoprocessamento orientado a objetos para execução de análises espaciais em lote. Inicialmente, a ferramenta realiza a configuração automática do workspace, organizando os produtos intermediários e relatórios finais de maneira padronizada. A camada de interesse é reprojeta para um Sistema de Referência de Coordenadas comum utilizando `arcpy.management.Project`, assegurando compatibilidade espacial e maior precisão nos cálculos métricos. O processo de identificação das sobreposições é realizado por meio da função `arcpy.analysis.PairwiseIntersect`, sendo utilizado `arcpy.analysis.Intersect` como alternativa em casos excepcionais. As feições resultantes são submetidas à função `arcpy.management.Dissolve`, responsável pela agregação das geometrias e eliminação de fragmentações internas. Posteriormente, os resultados são reprojeta para o sistema de coordenadas de análise métrica, permitindo o cálculo automatizado das áreas em metros quadrados e hectares via `arcpy.management.CalculateField`. Para evitar dupla contagem entre diferentes camadas temáticas, a metodologia executa uma consolidação espacial com `arcpy.management.Merge`, seguida de `dissolve global`. A área remanescente não incidida é obtida automaticamente por `arcpy.analysis.Erase`, identificando espacialmente as porções livres de sobreposição. A ferramenta também realiza verificações automáticas de feições, tratamento de exceções e geração de logs estruturados, aumentando a robustez do fluxo de trabalho. Como saída, são gerados relatórios nos formatos CSV, XLSX, TXT e HTML, contendo métricas quantitativas e percentuais de interseção entre os polígonos analisados. Comparou-se o tempo de execução manual com o da ferramenta considerando seis camadas de interseção. Manualmente, cada camada requer cinco etapas: interseção, dissolve, reprojeções e cálculo de área. O cálculo das áreas demanda cerca de 10 minutos e os demais em média 2,5 minutos cada, repetidos para as seis camadas, totalizando mais de 30 operações técnicas. Somada a elaboração do relatório final (20 minutos), a análise completa demanda aproximadamente 137,5 minutos (2h17min). Com o plugin, o usuário gasta cerca de 1,5 minuto configurando os parâmetros e mais 8 segundos para processamento e exportação, totalizando aproximadamente 98 segundos. Nesse período, todos os relatórios e shapefiles intermediários são gerados. O plugin executa a análise cerca de 86 vezes mais rápido que o procedimento manual, reduzindo o tempo em aproximadamente

98,8% e eliminando mais de 37 operações manuais por análise. Conclui-se que a integração entre Python e ArcGIS Pro representa uma alternativa eficiente para a automação de rotinas geoespaciais, contribuindo para o aumento da produtividade, redução de erros operacionais e apoio à tomada de decisão em análises cartográficas e territoriais.

Palavras-chave: Automação SIG; Python; ArcGIS Pro; Análise Espacial; Geoprocessamento.

Resultado principal

Figura 1. Fluxo de utilização da ferramenta desenvolvida, desde a configuração dos parâmetros de entrada até a geração automática dos relatórios de resultados.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Figura 2. A imagem à esquerda apresenta a interface da ferramenta, enquanto a figura à direita exemplifica um relatório gerado automaticamente a partir de sua aplicação. Como estudo de caso, foram analisadas as interseções espaciais entre o município de Altamira (PA) e quatro categorias de uso e ocupação territorial: Assentamentos Federais, Glebas Estaduais, Terras Indígenas e Unidades de Conservação Federais. Os resultados evidenciaram que aproximadamente 90,96% da área municipal apresenta sobreposição com pelo menos uma dessas categorias territoriais, restando apenas 9,04% da área sem interseções identificadas.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] ESRI. Documentação ArcGIS. Redlands: Environmental Systems Research Institute, s.d.
- [2] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Base cartográfica contínua do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, s.d.
- [3] FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI). Geoprocessamento e mapas. Brasília: FUNAI, s.d.
- [4] INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). Exportação de arquivos shapefile do SIGEF. Brasília: INCRA, s.d.
- [5] INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). Mapa temático e dados geoestatísticos das unidades de conservação federais. Brasília: ICMBio, s.d.
- [6] INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ (ITERPA). Base de downloads. Belém: ITERPA, s.d.
- [7] INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (IDEFLOR-Bio). Dados geoespaciais. Belém: IDEFLOR-Bio, s.d.
- [8] SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS). Base de dados geoespaciais. Belém: SEMAS, s.d.

